

***Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 (Coleoptera: Ptiliidae),
nowy gatunek chrząszcza w Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4277430>

JANUSZ GRZYWOCZ¹

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: ¹j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ²dobosz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT. *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 (Coleoptera: Ptiliidae), a new beetle species in Poland.

Baranowskiella ehnstromi is recorded from Poland (Ruda Śląska in Upper Silesia) for the first time. Notes on the finding site and observations concerning behaviour are given.

KEY WORDS: smallest European beetle, feeding behaviour, faunistics.

Baranowskiella ehnstromi jest gatunkiem należącym do rodziny piórkoskrzydłych (Ptiliidae), który został opisany ze Skandynawii (SÖRENSSON 1997). Skryty tryb życia oraz wyjątkowo małe wymiary ciała to główne powody stosunkowo późnego odkrycia tego jednego z najmniejszych chrząszczy świata (0,49–0,56 mm). Oprócz Szwecji i Finlandii, skąd został opisany (SÖRENSSON 1997), znany jest on również z Norwegii (ANDERSEN *et al.* 2003), Danii (YDE 2012), Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga (SCHULTHEIS *et al.* 2014, ROSE 2017), Austrii, Szwajcarii (CORAY & SIEDE 2014), Wielkiej Brytanii (DUFF *et al.* 2015), Węgier (PAPP *et al.* 2017), Czech (BEZDĚK & PURCHART 2015) i Słowacji (KAUTMAN 2019). W Polsce nie był do tej pory notowany, przewidywano jednak możliwość jego występowania (KOMOSIŃSKI & MARCZAK 2018).

Baranowskiella ehnstromi związany jest z owocnikami *Phellinopsis conchata* (PERS.) Y.C. DAI 2010, hub występujących na martwym drewnie wierzb, głównie na wierzbie iwie (*Salix caprea* L.) (SÖRENSSON 1997). Tylko raz chrząszcze te znaleziono na pokrewnym gatunku grzyba *Fomitiporia punctata* (P. KARST.) MURILL., który rozwijał się na martwych gałęziach leszczyny (*Corylus avellana* L.) (ANDERSEN *et al.* 2003).

W Polsce imagines *B. ehnstromi* odnalezione zostały dotychczas na jednym stanowisku (Ryc. 1):

Górny Śląsk: Ruda Śląska Wirek [CA47] (50°16'21.0"N 18°51'07.6"E), 11.10.2020 – 4 exx. (Ryc. 5), 14.10.2020 – 2 exx., 22.10.2020 – 5 exx., leg. J. Grzywocz.

Chrząszcze znajdowały się w hymenoforze dwóch owocników (ok. 10 i 16 cm² powierzchni) czyrenia muszlowego (*Ph. conchata*), pozyskanych z martwej, pochylej gałęzi wierzby iwy w niewielkim, przylegającym do osiedla zadrzewieniu (Ryc. 2, 3). Próby odnalezienia w okolicy kolejnych wierzb zainfekowanych czyreniem muszlowym nie powiodły się, pomimo obfitości występowania iw z licznymi martwymi pniami i gałęziami.

Egzemplarze dowodowe znajdują się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ryc. 1. Występowanie *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON w Polsce.

Fig. 1. Occurrence of *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON in Poland.

Ryc. 2. Stanowisko występowania *B. ehnstromi* w Rudzie Śląskiej (fot. J. Grzywocz).

Fig. 2. Locality of *B. ehnstromi* in Ruda Śląska (photo J. Grzywocz).

Ryc. 3. Usytuowanie dwóch zasiedlonych przez *B. ehnstromi* owocników *Ph. conchata* na martwej gałęzi wierzyby iwy (fot. J. Grzywocz).

Fig. 3. Positions of two fruiting bodies of *Ph. conchata* colonized by *B. ehnstromi* on a dead branch of a goat willow (photo J. Grzywocz).

Analizując podane w literaturze daty połowów można przyjąć, że imago *B. ehnstromi* występuje niemal przez cały rok, a najczęściej wykazywane jest w okresie zimy. Najefektywniejszym sposobem wykrycia gatunku jest przeglądanie potencjalnie zasiedlonych hub w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu optycznego i odpowiedniego oświetlenia. Dostrzeżenie osobników w terenie jest mało realne z uwagi na wspomniane już rozmiary, barwę ciała zlewającą się z kolorem dolnej powierzchni

grzybów oraz z powodu przebywania chrząszczy w owocnikach, głównie we wnętrzu rurek hymenoforu. Z obserwacji autorów wynika, iż chrząszcze wykazują aktywność już po kilkunastu minutach od przyniesienia zasiedlonego materiału z terenu do ogrzewanego pomieszczenia. Po krótkotrwałym przebywaniu na powierzchni grzyba, obserwowane osobniki wchodziły do rurek hymenoforu i podejmowały trwający kilka minut żer, po czym zapadały w wielogodzinny bezruch. Można było wtedy zaobserwować jedynie wierzchołki ich odwłoków i pokryw wystających nieznacznie ponad powierzchnię owocnika.

Stosowanie odpowiednich metod odłowu *B. ehnstromi* pozwoliło w ostatnich latach na wykazanie go w wielu europejskich państwach (Ryc. 4). Należy przypuszczać, iż jego faktyczny areał rozmieszczenia jest znacznie szerszy; w szczególności dotyczy to obszarów wschodnich i północno-wschodnich Europy. Zapewne przybędzie też nowo odkrytych stanowisk w krajach, z których gatunek ten jest już znany.

Ryc. 4. Rozmieszczenie *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON w Europie (kolor szary – dane z literatury; kolor zielony – nowe stwierdzenie).

Fig. 4. Distribution of *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON in Europe (grey – based on literature data; green – new finding).

Ryc. 5. *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON – okaz z Rudy Śląskiej (coll. USMB) (fot. A. Larysz).

Fig. 5. *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON – a specimen from Ruda Śląska (coll. USMB) (photo A. Larysz).

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy dr. Markowi Halamie (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego) za potwierdzenie oznaczenia gatunku grzyba oraz Waldemarowi Żyle za przygotowanie mapy i Adamowi Laryszowi za wykonanie fotografii.

PIŚMIENNICTWO

- ANDERSEN J., HANSEN O., ØDEGAARD F. 2003. *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 (Coleoptera, Ptiliidae), the smallest known beetle in Europe, recorded in Norway. *Norwegian Journal of Entomology* 50: 139–141.
- BEZDĚK J., PURCHART L. 2015. First record of the smallest European beetle *Baranowskiella ehnstromi* (Coleoptera: Ptiliidae) from the Czech Republic. *Klapalekiana* 51: 163–167.
- CORAY A., SIEDE D. 2014. Zur Verbreitung und Ökologie von *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 in Mittel- und Westeuropa (Coleoptera: Ptiliidae). *Koleopterologische Rundschau* 84: 55–73.
- DUFF A.G., MAHLER N.B., LEECH A.R. 2015. Europe's smallest beetle, *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 (Ptiliidae), new to Britain. *The Coleopterist* 24(3): 155–161.
- DUFF A.G., MAHLER N.B., LEECH A.R. 2016. *Phellinus conchatus* in Britain is host to Europe's smallest beetle, *Baranowskiella ehnstromi*. *Field Mycology* 17(2): 41–43.
- KAUTMAN V. 2019. *Baranowskiella ehnstromi*, najmenší chrobák Európy – nový druh pre územie Slovenska. *Entomofauna carpathica* 31(2): 69–89.
- KOMOSIŃSKI K., MARCZAK D. 2018. Four species of Ptiliidae (Coleoptera) new to Poland. *The Coleopterists Bulletin* 72(1): 151–156.
- PAPP V., SÖRENSSON M., MERKL O. 2017. First Hungarian record of the smallest beetle in Europe, *Baranowskiella ehnstromi*, and a national checklist of featherwing beetles (Coleoptera: Ptiliidae). *Folia Entomologica Hungarica* 78: 13–25.

- ROSE O. 2017. Présence de *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 dans les Vosges et synthèse de sa distribution en France (Coleoptera Ptiliidae). *L'Entomologiste* 73(4): 269–272.
- SCHULTHEIS B., GEREND R., HERMANT S., COLLING G. 2014. *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 (Coleoptera: Ptiliidae) in Luxembourg and adjacent parts of Germany, Belgium and France – first record of a member of the tribe Nanosellini in western Europe. *Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois* 115: 203–209.
- SÖRENSSON M. 1997. Morphological and taxonomical novelties in the world's smallest beetles, and the first Old World record of Nanosellini (Coleoptera: Ptilidae). *Systematic Entomology* 22: 257–283.
- YDE R. 2012. Europe's smallest beetle found in Denmark. <http://sciencenordic.com/europe%E2%80%99s-smallest-beetle-found-denmark> (accessed October 25, 2020).

Accepted: 2 November 2020; published: 17 November 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>